

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА 3D МОДЕЛЛАРНИ ЯРАТИШ ҲАМДА SOLIDWORKS ДАСТУРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Юсупова Зебо Сабировна

Хонқа туман 1-сон касб-ҳунар мактабининг бўлим бошлиғи

Аннотация: Ушбу мақолада таълим тизимида 3D технологияларини қўллаш, рақамли технологияларни жорий этиш ҳамда 3D ресурсларидан фойдаланиб ўқувчи-талабаларга индивидуал ёндашиш орқали ўқитиш сифатини ошириш ва эришиш мумкин булган натижалар тўғрисида таҳлилий маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: 3D технологиялар, 3 ўлчамли фазо, 3D принтер, 3D моделлаштириш, компетенция, индивидуал ёндашув, компьютер графикаси, мультимедия, самарадорлик, ахборот коммуникация технологиялари.

CREATION OF 3D MODELS IN THE VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM AND USING SOLIDWORKS SOFTWARE

Yusupova Zebo Sabirovna

Head of the department of vocational school №1 of Khanka district

Abstract: This article provides analytical information about the use of 3D technologies in the educational system, the introduction of digital technologies, and the improvement of the quality of education and the results that can be achieved by using 3D resources and individual approach to students.

Key words: 3D technologies, 3D space, 3D printer, 3D modeling, competence, individual approach, computer graphics, multimedia, smartness, information communication technologies.

Профессиял таълим тизими тўғри ташкил этиш ўқувчи-талабаларни билимни олиш ҳамда ўзлаштириш, таълим мухитини самарадорлигини оширишга таъсир этувчи омиллардан хисобланади. Бу эса ўз навбатида таълим берувчиларнинг таълим-тарбия бериш усулларини ва ўқитиш воситаларини ҳам ўзгартиришга олиб келади. Ўқувчи-талабаларни ўқитиш

жараёнига замонавий ахборот - коммуникация технологияларини жадалик билан кириб келиши уларнинг материал узлаштириши, тезкор керакли маълумотларини олишларига хизмат килади. SolidWorks дастурида виртуал 3D модели асосида физик объект яратиш таълим жараёнларини ракамлаштиришда ижодий фикрловчи, таълимнинг замонавий метод ва технологияларини, аник амалий фаолият асосида педагогик жараённи мустакил лойихалаш ва режалаштириш, жумладан 3D технологияларидан фойдаланувчи таркибини шакллантиришни талаб этади. 3D - бу инглизча суз булиб 3 Dimensions, яъни, 3 ўлчамли сўзнинг қисқартмаси ҳисобланади.

SolidWorks дастури - бу автоматлаштирилган лойихалаш, турли махсулотлар ишлаб чиқаришга тайёрлаш ва батафсил техник таҳлилларни амалга ошириш имконини берадиган дастур. SolidWorks дастури инглиз тилидан таржима қилинганда (Solid-тана, Works-иш) “тана билан ишлаш” яъни моддий объектлар билан ишлаш деган маънони англатади .

Бугунги кунда SolidWorks дастури таълим тизимида 3D-моделларни йирик ёки кичик деталларини яратиш учун лойихлашдаги оддий макетлар билан биргаликда барча соҳаларда ҳам фойдаланилмоқда. SolidWorks дастурида SD-моделлаштириш таълим, саноат, темир йул транспорти, архитектура ва интерьер дизайн моделларни ишлаб чиқариш, натижаларга қисқа вақтда етишиш, бажарилишнинг бир мунча аниқлигига эришиш имконини берувчи инновацион ишланмалар ва замонавий ускуналардан моделлаштириш соҳасида ҳам фойдаланиш имконини беради ҳамда мақсадга мувофиқдир.

Шундай қилиб 3D-моделлаштириш - бу объектнинг 3 ўлчамли моделини яратилиш жараёни деб ҳисобланади ва унинг ёрдамида керакли объектнинг визуал, ҳажмли қурилиши яратилади. Ҳосил қилинган объектнинг тасвирини турли бурчаклардан ва турли ёруғликларда қуриш имконияти мавжуд.

SolidWorks дастури ёрдамида кўпроқ реал эффектга эришиш учун объектни 3 ўлчамли моделини текстуралаш (материалнинг визуал хусусиятларини бериш) ҳаракатлантириш мумкин. 1 -расмда SolidWorks дастурида ёрдамида объектнинг 3 ўлчамли моделини ясалиши келтирилган.

1-расм. 3 ўлчамли моделлаштириш

SolidWorks дастури 3D моделлаштириш махсулотнинг янги қуринишини яратишда ёки махсулотнинг мавжуд 2 ўлчамли тасвир белгиланган максадни амалга оширишга етарли булмаганда қулланилади.

Объектни дастлабки таҳлил этиш учун моделлаштириш керак булганда ёки реал объектнинг жисмоний моделини яратишга рухсат булмаганда 3D моделлаштириш зарур булади. 2-расмда 3D моделлаштириш махсулотнинг 2 ўлчамли тасвири келтирилган.

2-расм. 2 ўлчамли тасвир

Мураккаб юкори аникликдаги моделларни кул услуги билан яратиш мавжуд эмас. Куп сонли 3D босиб чикариш технологиялари мавжуд, аммо барчасини тагида электрон маълумотлардан фойдаланган холда мураккаб геометрияни каватма-кават яратиш тамойили - компьютернинг CAD-модели (STL формати) ётади. STL - бу 3D system томонидан яратилган стерео литография CAD дастури учун махаллий формат. STL да "стандарт учбурчак тили" ва "стандарт тортишиш тили" каби бир нечта пост-фактуралар мавжуд.

Ушбу формат SolidWorks дастури томонидан куллаб-қувватланади. Тез прототилаш, 3D босиб чикариш ва автоматлаштирилган ишлаб чикариш учун кенг қулланилади. STL файллари умумий улчовли CAD моделининг ранги, тузилиши ёки бошқа атрибутлари тасвирланмасдан фақат уч улчовли объектнинг сирт геометриясини тасвирлайди. STL формати иккала ASCII ва иккитомонлама ваколатларни ҳам белгилайди. Иккилик файллар янада ихчам булгани учун кенг тархалган. SolidWorks дастурида виртуал 3D модел асосида физик объект яратиш усули 3D прототип яратиш дейилади ва унинг ёрдамида (3D модел) хар хандай узгаришларни амалга ошириш жуда осон. Бунда фойдаланувчи, лойихачи SolidWorks дастуридан фойдаланиб дастлабки лойихани яратиш, унинг узгартириш, баъзи хисмларни олиб ташлаб бошхасини хушиши мумкин. Ушбу услуб (уч улчовли моделлаштириш) бошқа визуал усулларга нисбатан куп афзалликларга эга:

- 3D деталлар ва холиплар тайёрлашнинг хулайлиги;
- чизилган детални чидамлилигини синаб куриш мумкинлиги ва юхори даражадаги маълумотларга эришишга имконияти мавжудлиги;
- махсулот ишлаб чихариш, эксплуатация хилиш ва таъмирлаш харажатларини оптималлаштиришга мослашувчанлигини анихлайдиган конструкция хусусиятларига эгалиги;
- турли хужжат шаклларини мослашув имкониятига эга булган маълумот алмашинувини автоматлаштириш имкониятлари мавжуд.

Хулоса хилиб шуни айтиш мумкин:

1. SolidWorks дастури талабаларни тадхихотлар утказишга ундайди ва уларда тадхихот ва изланишга хизихиш уйФОтади.

2. Дастур ёрдамида талабалар турли хил параметрларнинг хийматларини узгартириб куришади ва натижада уларнинг фан буйича билим ва куникмалари ошади, узлаштириш яхшиланади.
3. SolidWorks дастури талабаларга узларининг кашфиётларини бошхариш ва эгалик хилиш хиссини беради ва шу билан уларнинг маълумотни тушуниш ва тахлил хилиш хобилятини оширади. Натижада лойихачи хахихатга имкон хадар яхин моделни яратади ва якуний натижалар самарадорлиги юхори булади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Сотников Н.Н., Козар Д.М. Solid Worksда моделлаштириш асослари
2. Узбекистон миллий энциклопедияси, 2013. -36 б.
3. Дворецкий С.И., Егоров А.Ф., Дворецкий Д.С. Компьютерное моделирование и оптимизация технологических процессов и оборудования. -Тамбов: ТГТУ, 2003. - 224 с.
4. Заявление заместителя начальника Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел - Б.Бердалиева на веб-сайте "Kun.uz", 04.01.2022
5. Заявление председателя Сената Т.Нарбоевой на веб-сайте "Gazeta.uz" на тему "16 дней активных действий против гендерного насилия" под лозунгом "Мы боремся с насилием вместе", 22.11.2021.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.